

Fenomena Aliran Keagamaan Kontroversial dalam Islam Indonesia: Kajian atas para Ulama dan Masyarakat

Refina Suci Ramadani¹, Riza Rahmandawati², Marissa Dewi Rengganis³, Arif Maulana⁴, Abdul Fadhil⁵

^{1,2,3}Pendidikan Agama Islam, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta

Email: refina.suci@mhs.unj.ac.id , riza_rahmandawati@mhs.unj.ac.id ,

Abstract

The phenomenon of controversial religious sects in Indonesian Islam has become a sensitive topic that often gives rise to strong reactions from ulama and society, such as Ahmadiyah, Shia, and local sects such as Islam Jamaah and the Salamullah Community. This study aims to analyze how normative (based on religious fatwas) and social (based on community behavior) responses emerge and develop in various regions. Using a qualitative approach and case studies, this research explores the factors that influence society's acceptance, rejection, or neutrality towards these sects, as well as the role of official religious institutions such as the MUI. The research results show that the ulama's response is strongly influenced by ideological positions and institutional networks, while the community behaves more pragmatically depending on the local and economic context.

Keyword: Religious sects, Islamic society, Religious controversy

Abstrak

Fenomena aliran keagamaan kontroversial dalam Islam Indonesia telah menjadi topik sensitif yang sering memunculkan reaksi keras dari ulama maupun masyarakat, seperti Ahmadiyah, Syiah, dan aliran lokal seperti Islam Jamaah dan Komunitas Salamullah. Studi ini bertujuan menganalisis bagaimana respons normatif (berdasarkan fatwa keagamaan) dan sosial (berdasarkan perilaku masyarakat) muncul dan berkembang di berbagai daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan, penolakan, atau netralitas masyarakat terhadap aliran-aliran tersebut, serta peran lembaga keagamaan resmi seperti MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons ulama sangat dipengaruhi oleh posisi ideologis dan jaringan institusional, sedangkan masyarakat bersikap lebih pragmatis tergantung konteks lokal dan ekonomi.

Kata Kunci: Aliran keagamaan, Masyarakat Islam, Kontroversi agama

Fenomena Aliran Keagamaan Kontroversial dalam Islam Indonesia: Kajian atas para Ulama dan Masyarakat

Refina Suci Ramadani¹, Riza Rahmandawati², Marissa Dewi Rengganis³, Arif Maulana⁴, Abdul Fadhil⁵

¹²³Pendidikan Agama Islam, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta
Email: refina.suci@mhs.unj.ac.id, riza_rahmandawati@mhs.unj.ac.id

PENDAHULUAN

Fenomena aliran keagamaan yang kontroversial dalam Islam di Indonesia bukanlah hal yang baru. Namun, intensitas perbincangan dan penolakan terhadap aliran-aliran ini meningkat seiring dengan menguatnya identitas keagamaan dan sentimen di ruang publik. Penilaian terhadap aliran tersebut seringkali tidak hanya bersifat keagamaan, melainkan juga melibatkan dimensi politik, sosial, dan budaya. Ulama memainkan peran penting dalam menentukan batas-batas keabsahan suatu keyakinan keagamaan, sementara masyarakat menunjukkan respons yang beragam, mulai dari penerimaan, toleransi terbatas, hingga penolakan keras.

Munculnya berbagai aliran keagamaan kontroversial dalam Islam di Indonesia menjadi fenomena sosial keagamaan yang terus berulang hingga saat ini. Di tengah dominasi Sunni seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kelompok seperti Ahmadiyah dan Syiah sering dianggap menyimpang oleh otoritas keagamaan atau para ulama. Maraknya aliran sesat ini menandai pentingnya edukasi agama yang berlandaskan sumber otoritatif dan pengawasan ketat dari lembaga keagamaan dan aparat hukum.

Dalam konteks inilah, penting untuk mengkaji bagaimana aliran keagamaan yang dianggap kontroversial ini muncul, bagaimana pandangan para ulama terhadapnya, dan bagaimana respons masyarakat terbentuk dan berkembang. Kajian ini tidak hanya membantu memahami dinamika internal umat Islam di Indonesia, tetapi juga memberikan gambaran mengenai tantangan pluralisme intra-agama dalam negara demokratis yang menjunjung kebebasan beragama sekaligus menjaga ketertiban sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena aliran keagamaan kontroversial dalam Islam di Indonesia dengan menyoroti bagaimana pandangan dan sikap para ulama terbentuk terhadap keberadaan aliran-aliran tersebut, serta bagaimana respons sosial masyarakat dalam konteks tersebut. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika keagamaan di Indonesia serta berkontribusi pada pengembangan wacana Islam yang lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap keberagaman dalam praktik dan pemahaman keagamaan di tengah masyarakat Muslim di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut sugiyono (2017) penelitian kualitatif “Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.” Dengan penelitian ini saya dan teman teman mengajukan beberapa pertanyaan menggunakan teknik wawancara untuk menerima pemikiran dari masyarakat yang pernah mengalami fenomena keagamaan para ulama.

Fenomena Aliran Keagamaan Kontroversial dalam Islam Indonesia: Kajian atas para Ulama dan Masyarakat

Refina Suci Ramadani¹, Riza Rahmandawati², Marissa Dewi Rengganis³, Arif Maulana⁴, Abdul Fadhil⁵

¹²³Pendidikan Agama Islam, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta

Email: refina.suci@mhs.unj.ac.id , riza_rahmandawati@mhs.unj.ac.id

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Respon Ulama Berdasarkan Fatwa

Fatwa adalah nasihat, jawaban, atau pendapat resmi yang diambil oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya seperti ulama (Mufti). Ulama dari ormas (Organisasi Masyarakat) tradisional seperti nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah cenderung mengeluarkan fatwa yang menolak keberadaan aliran seperti Ahmadiyah dan Syiah karena dianggap menyimpang dari akidah Sunni mayoritas. Fatwa-fatwa ini berfungsi sebagai pedoman normatif yang menjadi acuan masyarakat dan aparat keamanan dalam mengambil sikap terhadap kelompok-kelompok agama tersebut. Sementara itu, masyarakat umum menunjukkan sikap pragmatis (berpikir sempit) yang sangat bergantung pada konteks lokal, termasuk kondisi sosial, budaya, dan ekonomi. Di beberapa wilayah, masyarakat menolak secara keras aliran-aliran yang dianggap menyimpang, bahkan hingga memicu konflik sosial dan diskriminasi. Namun, di wilayah lain dengan tradisi pluralisme (paham atas keberagaman) lebih kuat, masyarakat cenderung lebih terbuka dan mengedepankan dialog serta koeksistensi (hidup berdampingan).

Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu adalah contoh nyata bagaimana sebuah institusi keagamaan dengan pendekatan baru dapat menimbulkan respons beragam dari ulama dan masyarakat. Al-Zaytun mengusung konsep “Pesantren Spirit but Modern System” yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan teknologi dan sains modern. Beberapa Ulama dan kelompok masyarakat sempat mengkritik Al-Zaytun, dan menganggap pendekatan ajarannya berbeda dari norma tradisional Islam Sunni yang selama ini dominan di Indonesia. Namun, banyak warga lokal dan pengelola pesantren yang mengedepankan dialog serta kerja sama mendukung terciptanya perdamaian dan toleransi di lingkungan sosial mereka.

2. Sikap dan Perilaku Masyarakat yang Pragmatis

Masyarakat, dalam banyak kasus, tidak secara langsung mengikuti garis keras fatwa ulama, melainkan menunjukkan sikap dan perilaku yang lebih pragmatis, tergantung pada berbagai kondisi lokal. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi respons masyarakat antara lain:

- Hubungan sosial langsung dengan anggota kelompok tersebut
- Tingkat pendidikan dan pemahaman agama
- Ketergantungan ekonomi terhadap kelompok yang bersangkutan
- Budaya lokal serta pengaruh tokoh non-formal

Fenomena Aliran Keagamaan Kontroversial dalam Islam Indonesia: Kajian atas para Ulama dan Masyarakat

Refina Suci Ramadani¹, Riza Rahmandawati², Marissa Dewi Rengganis³, Arif Maulana⁴, Abdul Fadhil⁵

¹²³Pendidikan Agama Islam, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta

Email: refina.suci@mhs.unj.ac.id , riza_rahmandawati@mhs.unj.ac.id

Dalam kasus Al-Zaytun, masyarakat sekitar pesantren menunjukkan respons yang tidak seragam. Sebagian warga bersikap netral bahkan mendukung, karena keberadaan Al-Zaytun membawa dampak ekonomi dan pendidikan yang nyata. Mereka cenderung mengabaikan perbedaan teologis demi stabilitas sosial dan kesejahteraan. Namun, masyarakat di luar lingkungan Al-Zaytun yang tidak memiliki keterikatan langsung, lebih mudah terpengaruh oleh opini publik dan narasi media. Hal ini tampak dalam gelombang penolakan yang berkembang di media sosial, aksi demonstrasi, dan tekanan terhadap pemerintah untuk mengambil langkah hukum. Fenomena serupa terjadi terhadap Ahmadiyah dan Syiah, di mana masyarakat di daerah tertentu menunjukkan penolakan keras, bahkan melakukan pengusiran dan kekerasan. Namun, di daerah lain, masyarakat cenderung memilih pendekatan damai dan toleran, selama tidak merasa terancam secara langsung.

3. Respons Normatif Ulama terhadap Aliran Keagamaan Kontroversial

Ulama di Indonesia, terutama melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), memiliki pesan sentral dalam menetapkan batas-batas keagamaan dengan mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi rujukan untuk menilai suatu aliran apakah sesat atau tidak. Contohnya, pada tahun 1980 MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan Jamaah Ahmadiyah Qadian sebagai aliran sesat karena mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Namun, reaksi ulama terhadap aliran-aliran ini tidak selalu seragam. Sejumlah ulama dan pemikir Muslim, semisal Azyumardi Azra dan Ulil Abshar Abdalla, mengkritik fatwa MUI tersebut. Menurut mereka, fatwa itu bisa memicu gesekan antar kelompok agama dan menyalahi prinsip toleransi dalam Islam.

4. Respons Sosial masyarakat terhadap Aliran Keagamaan Kontroversial

Masyarakat Indonesia memperlihatkan beragam respons terhadap aliran agama yang dianggap menyimpang. Di sejumlah daerah, muncul penolakan keras terhadap aliran ini, bahkan berujung aksi anarkis. Contohnya, penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, pada 2011 merenggut nyawa tiga orang. Namun, di daerah lain, masyarakat lebih terbuka dan toleran. Misalnya, FKUB Jawa Tengah menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah Muslim yang saleh dan anek jika masih ada pihak yang meragukan keislaman Ahmadiyah.

5. Peran Lembaga Keagamaan Resmi dalam Menyikapi Aliran Keagamaan Kontroversial

Lembaga agama resmi, seperti MUI, punya peran penting dalam memberikan pandangan terhadap aliran keagamaan. Fatwa yang dikeluarkan MUI sering dijadikan dasar oleh masyarakat dan pemerintah dalam menyikapi aliran ini. Namun, pendekatan yang terlalu rigid dan kurang menghargai keragaman komunitas Muslim kerap dikritik. Selain itu, pemerintah juga wajib mengatur dan mengawasi aliran keagamaan. Akan tetapi, kebijakan pemerintah sering dianggap kurang konsisten dan kurang efektif dalam menanggulangi isu ini.

Fenomena Aliran Keagamaan Kontroversial dalam Islam Indonesia: Kajian atas para Ulama dan Masyarakat

Refina Suci Ramadani¹, Riza Rahmandawati², Marissa Dewi Rengganis³, Arif Maulana⁴, Abdul Fadhil⁵

¹²³Pendidikan Agama Islam, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta

Email: refina.suci@mhs.unj.ac.id , riza_rahmandawati@mhs.unj.ac.id

PENUTUP

Kesimpulan: Fenomena aliran keagamaan kontroversial dalam konteks Islam Indonesia merupakan refleksi dari dinamika internal umat Islam yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, budaya, politik, dan globalisasi. Aliran-aliran seperti Ahmadiyah, Syiah, serta beberapa kelompok tarekat dan komunitas keagamaan baru kerap kali menjadi sorotan, bukan hanya karena ajaran mereka yang dianggap menyimpang dari arus utama Islam, tetapi juga karena respons yang muncul dari masyarakat dan tokoh-tokoh agama atau para ulama yang menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip keberagaman dan nilai-nilai kebebasan beragama. Selain dari respons para tokoh agama dan juga para ulama yang rata-rata menolak perbedaan tersebut sesuai fatwa, respons dari masyarakat cukup beragam, semua tergantung pada latar belakang pendidikan, akses terhadap informasi, serta relasi sosial dan budaya yang ada di wilayah masing-masing. Di beberapa daerah, masyarakat cenderung menolak keberadaan kelompok keagamaan yang dianggap menyimpang, bahkan sampai pada titik diskriminasi dan kekerasan. Namun di tempat lain, terdapat masyarakat yang lebih terbuka dan memilih pendekatan damai melalui dialog dan koeksistensi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki potensi untuk menerima perbedaan, tetapi juga rentan terhadap konflik jika tidak dikelola dengan baik.

Saran: Terkait fenomena aliran-aliran yang menyimpang tersebut, masih perlu dilakukan kajian lebih mendalam agar tidak menimbulkan tekanan atau perdebatan yang berujung pada perpecahan. Masalah yang berkaitan dengan agama merupakan isu yang sangat sensitif dan memiliki risiko tinggi dalam memicu konflik sosial. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mengkaji ulang permasalahan ini secara bijaksana dan menyeluruh, demi mencapai titik temu yang baik dan menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia.

Fenomena Aliran Keagamaan Kontroversial dalam Islam Indonesia: Kajian atas para Ulama dan Masyarakat

Refina Suci Ramadani¹, Riza Rahmandawati², Marissa Dewi Rengganis³, Arif Maulana⁴, Abdul Fadhil⁵

¹²³Pendidikan Agama Islam, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta
Email: refina.suci@mhs.unj.ac.id, riza_rahmandawati@mhs.unj.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Wahid, R. A. (2017). *Aliran minoritas dalam Islam di Indonesia*. Neliti. <https://www.neliti.com/id/publications/255937/aliran-minoritas-dalam-islam-di-indonesia>

detikcom. (2023, Februari 3). *4 faktor yang mendorong berkembangnya Islam di Indonesia*. Detik Hikmah. <https://www.detik.com/hikmah/dakwah/d-6613096/4-faktor-yang-mendorong-berkembangnya-islam-di-indonesia>

Syarifah, N. (n.d.). *Modernisasi Islam: Telaah terhadap Tantangan dan Respons Umat Islam dalam Era Modern*. IAIN Pontianak. <https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2004/SyarifahNilam%2812001333%29ARTIKELPPMDI%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Sharia Knowledge Centre. (n.d.). *Fatwa: Pengertian dan Pentingnya Mengikuti Fatwa dalam Kehidupan Muslim*. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/fatwa-adalah/>

Siregar, R. H. (2021, 6 Januari). *Pandangan Islam terhadap Syiah dan Ahmadiyah*. SINDOnews. <https://kalam.sindonews.com/read/292072/70/pandangan-islam-terhadap-syiah-dan-ahmadiyah-1609920073>

Majelis Ulama Indonesia. (2005). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah*. <https://fatwamui.com/storage/225/AHMADIYAH.pdf>

Redaksi. (2020, 28 Desember). *Menag: Syiah, Ahmadiyah, NU, Muhammadiyah, Sama di Depan Hukum*. Iniriau.com. <https://www.iniriau.com/detail/23748/menag:-syiah,-ahmadiyah,-nu,-muhamadiyah,-sama-di-depan-hukum>

Tempo.co. (2023, 1 Juni). *Deretan Fatwa MUI untuk Aliran Sesat, dari Ahmadiyah hingga Gafatar*. <https://www.tempo.co/hukum/deretan-fatwa-mui-untuk-aliran-sesat-dari-ahmadiyah-hingga-gafatar-173341>

Netral.co.id. (2024, 27 Februari). *Fenomena aliran sesat di Indonesia: Ancam akidah umat Islam*. <https://netral.co.id/fenomena-aliran-sesat-di-indonesia-ancam-akidah-umat-islam>

Abdullah, M. A. (1991). *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. <https://nla.gov.au/nla.cat-vn4592907>

Liputan6.com. (2020, 14 Januari). *Fakta-fakta terkait Ahmadiyah versi Forum Kerukunan Umat Beragama Jateng*. <https://www.liputan6.com/regional/read/4159883/fakta-fakta-terkait-ahmadiyah-versi-forum-kerukunan-umat-beragama-jateng>